

come è attestato a Fara : cf. CT 50 ; 10 ; 11 ; TSŠ 160 e TSŠ 837, sembra pertanto più verosimile che il si tratti di un sila che generalmente è indicato con un sottile cuneo vertivale.

6. R. D. Biggs, JCS 20, p. 87 legge kišib, ma il confronto nel medesimo testo con il segno dub a v. II 1 suggerisce la lettura gul.

7. Per questo significato del termine tag_x e la sua menzione nella documentazione di Fara per ultimo cf. F. Pomponio-G. Visicato, *Early Dynastic Administrative Tablets of Šuruppak*, Napoli 1994, p. 178, nota 54.

8. IAS 494 non è l'unico testo che registra assegnazioni d'orzo come cibo per gli animali impegnati nel lavoro dei campi. IAS 491 è un documento analogo di assegnazioni di orzo come cibo per buoi da aratro e asini da aratro in relazione a campi (r. I 1-3 : [x+] 13 gu₄-apin 23⁷ gur še-kú 21 (bùr) še aša₅-GI₄ ; r. I 5-II 2 : [x+]30 [gu₄/anše]-apin 26⁷ gur še-kú 1 (bùr) aša₅ GIŠ.SILA ; r. II 3-4 : 3⁷ anše-apin 5 gur še-kú. Un contenuto dello stesso tipo deve avere anche IAS 495 un testo di assegnazioni d'orzo e dicocco per lavoro assegnato (èš-gàr) nel campo aša₅-ki-gul (v. III 3) e forse nel campo ú-zar^{ki} (v. I 7), anche se la tavoletta è pervenuta molto danneggiata. Nelle 4 colonne del recto vi sono solo alcune linee leggibili, mentre il verso ha perduto la parte superiore della I colonna di sinistra che doveva recare clausole relative alle quantità d'orzo e dicocco elencate nella parte superstita di essa.

9. Per la menzione e il significato di èš-gàr riferito alla attività agricola nella documentazione del periodo tardo ED, cf. A. Westenholz, ECTJ, p. 46, 72.3 : aša₅ èš-gar ; per quella del periodo Sargonico, cf. B. R. Foster, in D. J. Owen-M. A. Morrison ed, *Studies on the Civilization and Culture of Nuzi and Hurrians 2*, Winowa Lake 1987, p. 103, infine nella documentazione di Ur III, cf. K. Maekawa, BSA 5 (1990), p. 115.

10. In IAS 495 il termine ki-gul è menzionato senza essere preceduto da aša₅ a v. I 1 : [] [ki]-gul e a v. III 3 : šu-nigin 182 gur èš-gàr ki-gul. Tali menzioni e la particolare struttura del testo suggeriscono, come sopra detto, che il termine indichi il nome di un distretto agricolo, ma non possiamo del tutto escludere che esso possa indicare un particolare lavoro agricolo o un particolare tipo di terreno anche se esso non sembra menzionato in nessun altro documento del III millennio.

11. Il segno che R. D. Biggs legge EŠ, costituito da 3 cunei obliqui paralleli tra loro, potrebbe avere una lettura diversa. Nella documentazione amministrativa di Fara i segni obliqui che precedono l'antroponimo o l'operazione registrata sembrano avere generalmente il significato n-kam₄, « per la n-volta/per n volte » (cf. F. Pomponio-G. Visicato, op. cit., p. 68). È possibile che i 3 cunei obliqui nel nostro testo abbiano il medesimo significato, cioè indichino l'esecuzione o l'assegnazione per 3 volte o per la terza volta di un lavoro espresso, verosimilmente in forma abbreviata, dal termine SAG.

12. Non si può escludere che il termine zé-na possa indicare un antroponimo, cf. F. Pomponio, SEL 8 (1991), p. 146. Nelle varianti zi-na e ze_x (ÁB.ŠÁ.GE)-na un tale antroponimo è menzionato nei testi di Girsu ED IIIb, cf. G. Selz, *Altsumerische Wirtschaftsurkunden aus Amerikanischen Sammlungen*, FAOS 15, 2, Stuttgart 1993, p. 534, sub 73 4 : 11. Più probabile che il termine sia da accostare all'accadico *zinûm*, cf. CAD Z, p. 123, « referring to the mitrib of the frond of the date palm as working material ». Un prodotto èšze_x-na è assegnato in un testo di Girsu ED IIIb ad un funzionario, cf. J. Marzhan, *Altsumerische Verwaltungstexte aus Girsu/Lagaš*, Berlin 1991, 31 r. IV 6. Il prodotto zé-na ricorre anche in testi Sargonici dell'archivio di me-ság, cf. BIN 8, 125.3 e 280 v. I 20 ; e in alcuni testi di Ur III di Girsu, cf. ITT 2, 909 II 7 ; ITT 5, 6785.3 ; TCL 5, pl. 1818 ; TV, 114 VIII 5 ; A 880 : 1. È possibile quindi che il termine indichi un lavoro connesso alla raccolta o alla lavorazione dei prodotti dell'albero di datteri.

13. Oltre alle menzioni in IAS 494 e 503 il termine lugal è menzionato ancora in IAS 503 r. II 2 : ir₁₁ lugal ; e r. V 1 : šeš lugal.

Giuseppe VISICATO (20-12-94)
Via di Vigna Murata 9
00143 ROMA ITALIE

98) More on Ugaritica V no. 36 – In NABU 1994/56 S. Lackenbacher published a few additional fragments to RS 20.182A(+B) = Ugaritica V, 36. As stated in RSO V/1 246, there is another fragment that has been joined to 20.181A+182A, namely 20.181.7. The person who joined this piece is probably the same one who also joined the others : Douglas Kennedy. A photo made by him of 20.181A+ 181,7+182A and 20.181,15+182B clearly shows his handwriting on each fragment. The new fragment contains the ends to lines 13'-16' of text part B (see Lackenbacher, *ibid.*) :

13' [a-n]a² ugu kù.babbar.meš-ia-ma iṣ-ša-bat-an-ni P I bir₅-ḥa-nu-wa¹
14' [k]ù.babbar.meš-ia-ma à a-na-ku-ma ú-šal-lim-šu
15' [ù] kù.babbar.meš-šu-ú-[ma(?) a-n]a dumu.mes kur ú-ga-ri-it èr.meš en-ia
16' [] [x x x]x (x)-n]a-ši[.....-i]a²

W.H. VAN SOLDT (12-94)

99) La duplicité de Sargon : SgLeg., 3 N-T 296 : 14-45 – Dans un passage célèbre de la *Légende de Sargon*¹, le futur souverain d'Akkad fait un rêve (14), qu'il relatera à Urzababa (22-24), lequel le rapportera à son vizir (27-29), apparemment toutefois sans préciser l'origine de cette révélation. Si tout le monde tombe d'accord que la version des faits donnée par Urzababa est fautive, la bonne foi de Sargon n'a, en revanche, jamais été sérieusement remise en question² – probablement à tort!

SgLeg. 14-29³ : « La splendide Inanna – le rêve! – l'immergea (Sargon) dans un fleuve-sang. Les cris de Sargon s'entendirent jusqu'en bas(?)⁴. Alors que ces cris résonnaient encore aux oreilles d'Urzababa, (ils =) les gens entrèrent devant le roi dans sa splendide demeure, ils entrèrent – (et avec eux) Sargon(?) – là où se tenait Urzababa. "MÚŠ₃.KA.DU₇!⁵, après qu'un rêve t'a visité cette nuit, (ne voudrais-tu pas me le raconter ?)"

20) Sargon répondit à son seigneur : “Mon seigneur, lorsque je t’aurai parlé de mon rêve ... ! Il y avait là une jeune femme, aussi haute que le ciel, aussi large que la terre, assise⁶ comme les ... d’une muraille. Elle nous a plongés⁷ dans un immense [fleuve], dans un fleuve-sang – à mon avantage!” 25 [...] Urzababa s’en avala les lèvres, il prit la chose très à cœur⁸. Il adressa la parole à son vizir ... : “[...] la maîtresse, ma soeur, la splendide Inanna, [...] m’a fait entrer – mes doigts! – dans un ...-sang; [...] Sargon, le MUS₃.KA.DU₇, elle l’a fait engloutir par un immense fleuve.” »

En bref : Dans le rêve – dont l’authenticité est soulignée par la mise en évidence de ma-mu₂ (au lieu de ma-mu₂-da ou de ša₃ ma-mu₂-da-ka) –, Sargon est immergé (gir₅-gir₅) par Inanna dans un « fleuve-sang » (i₇ mud-še₃) et y voit probablement l’annonce de sa propre mort (mésinterprétation de la valeur symbolique du sang). Effrayé, il présente à Urzababa une version qu’il croit(!) très différente : Une mystérieuse(!) jeune femme les aurait tous deux plongés (gir₅!) dans un immense [fleuve], dans un « fleuve-sang » ([i₇] maḥ i₇ mud¹-še₃) ; il laisse entendre que ce n’est pas lui qui a été précipité dans l’i₇ mud (g₂-ra!). Urzababa modifie à son tour la trame du rêve : l’immense fleuve n’est plus la promesse d’un avenir brillant, mais la cause directe de la mort de Sargon (i₇ maḥ [pas i₇ maḥ-še₃!] gir₅!-gir₅), la cause indirecte étant Urzababa lui-même (... mud, u-ḡu₁₀-ku₄-re(n)) ; le tout est naturellement patronné par sa chère sœur Inanna!

La suite de l’histoire est bien connue, et je me contenterai d’attirer l’attention sur quelques points de détail qui n’ont pas été relevés jusqu’à présent.

L. 30 : « Belištikal, chef forgeron, mon (homme des choses portées dans le coeur =) homme qui connaît les pensées secrètes/désirs, “écrivain de tablettes” ». Cette phrase est un chef d’œuvre de sous-entendus : le nom Belištikal lui-même, bien sûr, mais encore GAL.SIMUG et im sar-sar.

– GAL.SIMUG est une graphie tout à fait inusuelle à l’ép. pB (comp. simug gal à Ur III), faisant jeu de mots sur gal de₂ « qui coule de grandes choses » (et pourquoi pas Sargon!).

– im sar-sar, épithète autant que je sache pas attestée sinon, trouve son sens dans son étrangeté même ; car s’il n’entre pas dans les tâches habituelles d’un forgeron d’écrire des tablettes – et il n’en sera plus directement question dans la suite du texte –, Belištikal devra toutefois recourir au signe (et aussi au signe écrit) pour comprendre le message de son maître. Par ailleurs, et c’est la raison pour laquelle il a été préféré à dub sar-sar, IM SAR.SAR peut être lu également ni₂ SAR.SAR/mu₂-mu₂ « qui chasse/souffle au loin(?) (cf. napāḥu) la peur » : c’est exactement ce qu’Urzababa attend de son chef forgeron!

Ll. 33 sq. : « Le MUS₃.KA.DU₇ va tantôt t’apporter le/du “bronze de ma main”. Dans l’Esikila, la maison des destins fixés, jette-les (le bronze et Sargon) dans des moules telles des statues! » Un jeu de mots sur zabar-dab₅, « échanson en chef » v.s., semble assez plausible ; le curieux šu pourrait-il également s’expliquer ainsi? Associations sémantiques entre « main » et « prendre », ou même « parenté graphique » entre šu et dab₅ ??

L. 42 : Si l’on veut absolument « sauver la grammaire », traduire (contre la glose akk. ul irrub/irub) « (...) “homme-sang”, tu n’y es jamais entré! »

L. 45 : Cette ligne, qui clôt le récit de la première tentative d’assassiner Sargon, soulève des problèmes considérables ; pour rendre compte de la forme verbale nominalisée + -bi et du comitatif(?) -da-, je proposerais – timidement! – : « Belištikal, le chef forgeron, reste sur le qui-vive(?)⁹ : « (Ah!) ce “ils seront jetés par moi(?)¹⁰ dans des moules comme des statues!” » (Belištikal maudirait intérieurement la mission dont l’a chargé Urzababa).

1. Editée par J. S. Cooper/W. Heimpel, *JAOS* 103 (1983) 67-82 ; cf. aussi Cooper dans Ann Kort/Schott Morschauser (éd.), *Biblical and Related Studies Presented to Samuel Iwry* (Winona Lake, 1985) 33-39 ; W. H. Ph. Römer, *TUAT* II/1 (1986) 31 sq. ; V.K. Afanas’eva, *AoF* 14 (1987) 237-246 ; B. Alster, *ZA* 77 (1987) 169-173 ; P. Steinkeller, *ASJ* 9 (1987) 347-349, surtout 349 n. 3.

2. Quelques doutes dans Afanas’eva, *AoF* 14 241 sq.

3. Une discussion philologique détaillée de ce passage très difficile dépasserait largement le cadre de cette note ; je me limite à l’essentiel.

4. Traduction très incertaine, littéralement « le bruit des *dumdam* de Sargon (double gén. inversé ; attendu toutefois gu₃-bi) frappa jusque sur la terre (ba-da- = ba-ta-) ». D’autres interprétations sont envisageables, mais aucune ne rend compte tout à la fois de -na, de la place de KA, de -da- et de /b/ devant la base.

5. Ce titre de Sargon défie toute interprétation, mais a les apparences d’un jeu de signes sur SILA₃.ŠU.DU₈ (= SAGI « échanson ») : SILA₃ (récipient d’un *silā*) > MUŠ₃ (= suku/suḥ₁₀, une parure pour la tête ou le cou?), ŠU (« main ») > KA (partie du visage?), DU₈>DU₇.

6. Lire probablement ḡar-ḡar-¹ra-ni¹ (érasure entre -¹ra¹- et -¹ni¹-).

7. « Elle m’a/t’a plongé » grammaticalement impossible (« {ed} »!).

8. Le sens général est assuré par *InDesc.* 115 : numdum zu₂ bi₂-in-gub enim ša₃-še₃ ba-ti/[gid₂](?) ; dans notre passage, on a un double jeu de mots : KA gu₇ sur zu₂ gub et ni₂ sur niḡ₂/enim.

9. « est compromis / impliqué (dans cette affaire) » (comp. A. Cavigneaux, *SMEA* 31 [1993] 98 et n. 6) serait excellent ici, mais semble artificiel aux ll. 9 // 49 et pratiquement exclu dans *EnkNinh.* 90 //.

10. Pour cette valeur du comitatif, cf. P. Attinger, *Éléments de linguistique sumérienne*. [...] (*Orbis Biblicus et Orientalis Sonderband*, Fribourg Suisse/Göttingen, 1993) p. 252. On pourrait aussi penser à l'allomorphe /da/ de {ta}, qui indiquerait que l'action dénotée par le verbe s'est « éloignée ». Je ne connais toutefois pas d'exemple réellement comparable.

Pascal ATTINGER (20-10-94)
Seftigenstr. 42
CH-3007 BERNE, SUISSE

100) Enûma Eliš I 76 – Ce vers a suscité différentes traductions, un peu obscures il est vrai, même si l'établissement du texte lui-même ne présente pas beaucoup de difficultés, à en juger par la tablature (compte des manuscrits selon l'édition de R. Labat ; texte composite selon l'édition d'Oxford de W.G. Lambert, 1967) :

WGL/S.P. *im-bi-šum-ma abzu ú-ad-du-ú eš-re-e-ti*

A : [...] *bi-šum-ma* ZU[...] [...] *u-ú eš-re-e-ti*

H : *im-bi-šum-ma abzu ú-ad-*

T : [...] *šum-ma abzu ú-ad-du-ú eš-re-e-*

x : [...] *-x eš-r[e-*

y : [...] *-m]a abzu ú-*

LKA 3 : *im-bi-x* [...] *abzu ú-ad-du* [

Les traductions à notre disposition sont cependant multiples :

(a) CAD I [1959], p. 32a : *idû* II : « He assigned sanctuaries (for his worship) » ;

(a) A. Heid.¹⁾ : « He named it Apsû and appointed (it) for shrines.

(a) CAD A/2 [1968], p. 438a-b : « He called it The Apsû and assigned (there) sacred places. »

(a) R.Lbt.²⁾ : « ... que le dénommant Apsou, il y eut assigné les sanctuaires »

(a) CAD N/1 [1977], p. 33a : « (Ea) named it (his residence) Apsû and assigned sanctuaries (there). »

(c) J.Bot.³⁾ : « Il appela ce Palais Apsû, et l'on y marqua les Salles-de-cérémonie. »

(b) B. Fos.⁴⁾ : « He called it "Apsû", which he assigned sanctuaries ».

(b) WG L.⁵⁾ : « Er nannte es Apsu, dessen heilige Stätten er festsetze. »

Les différentes traductions se séparent à propos du statut à donner à la forme verbale *ú-ad-du-ú*. La solution (a) consiste à faire de Ea le sujet du verbe sans trop s'occuper de la désinence en *-u*. La solution (b) revient au même mais y voit explicitement une forme de subjonctif (which, dessen). La solution (c) consiste à l'interpréter comme un pluriel indéfini.

Les solutions (b) et (c) représentent donc une amélioration, quoiqu'il faille bien avouer que (b) est précieuse et représente une sorte de tour de passe-passe. (c) serait donc la meilleure grammaticalement mais le « y » (essentiel pour le sens) est surajouté au texte!

En fait, on ne comprend pas bien la signification à apporter à *ešrêti* (sanctuaires, endroits sacrés, salles de cérémonies) : sont-ce des parties du temple d'Ea ou une collection de temples, chacun des Dieux y trouvant sa place?

Je proposerais donc que dans le vers I 76, en fait, la seconde partie du vers soit un commentaire de la première et que l'expression « *ú-ad-du-ú eš-re-e-ti* » soit la traduction-explicitation du terme *abzu* qui précède, analysé en ZU (connaître) + AB = ÈŠ (temple, sanctuaire). Il s'agit du mythe étimologique de la création du premier temple et de l'apparition de cette notion dans le monde :

« Il lui donna le nom d'ABZU ; (car ainsi) eut-on la notion de temples. »

Cet emploi de *wedûm* II « avoir claire connaissance de » ou « découvrir la notion de » est loin d'être inconnu du paléo-babylonien, comme le montre le *Code* d'Hammu-rabi, par exemple, où l'expression *bît abi-šu uweddi* signifie « il a réussi à connaître la maison de son père », « il a découvert quelle était sa vraie famille », non « il a fait connaître la maison de son père ». C'est du moins la compréhension générale que l'on a du passage et il n'y a pas lieu de la remettre en question. Si, par ailleurs, les listes lexicales ne connaissent pas *stricto sensu* l'équivalence *eš* = *aširtum*, il n'en reste pas moins que plusieurs des jeux idéogrammatiques de l'*Enûma eliš*, tout particulièrement pour les noms de Marduk, sont nouveaux.

Il est possible que le jeu de mot de I 76 ait d'ailleurs été multiple et à plusieurs niveaux car AB interprété ÈŠ avait aussi couramment la notion de AB = « mer », réalité que représentait par ailleurs *Abzu*, tout comme son expression idéogrammatique comportait la notion de « savoir » en soi, comme l'indiquait sa composante ZU, ce qui convenait bien au dieu Ea, par ailleurs, dieu des eaux souterraines et du savoir secret.

1. The Babylonian Genesis, 1967, p. 21.

2. Les Religions du Proche-Orient, 1970, p. 40.

3. Lorsque les dieux faisaient l'homme, Paris, 1989, p. 607.

4. Before the Muses, 1992, I, p. 356.

5. TAUT III/4, 1994, p. 571.

Jean-Marie DURAND, (15-01-95)
CNRS, 9 rue de la Perle,
75003 PARIS